

МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ЗА ПРИНЦИПАМИ КОНЦЕПТ–АРТУ

Бандурка Сергій ¹, Димова Анастасія ² [0009-0007-1520-3256]

¹ здобувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
bandurkosergio@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
nastia4dymova@gmail.com

Анотація. У роботі розглянуто сучасні методики створення персонажів за принципами концепт–арту, що застосовуються у виробництві ігор, анімації та артбуків. Описано основні етапи розробки образу: від аналізу брифу та збирання референсів до пошуку силуету, генерації варіацій та деталізації. Особливу увагу приділено ролі візуального сторітелінгу, який дозволяє передавати характер і нарративні особливості персонажа через форму, колір і дрібні деталі. Проаналізовано значення ітеративного підходу, що підвищує якість художніх рішень, а також вплив сучасних цифрових технологій — зокрема генеративного штучного інтелекту та методів раннього 3D-прототипування. Підкреслено, що концепт–арт виступає фундаментом візуального проектування та визначає естетику, функціональність і презентаційну цінність персонажів, особливо в контексті створення артбуків.

Ключові слова: концепт–арт, дизайн персонажів, силует, візуальний сторітелінг, цифрові методики.

Створення персонажів за принципами концепт–арту є важливим етапом у процесі розробки візуальних проєктів, включно з іграми, анімаційними фільмами, графічними романами та артбуками. Концепт–арт допомагає сформуванню візуального стилю персонажа ще до етапу виробництва, забезпечуючи узгодженість його зовнішнього вигляду, характеру та функції у світі твору. На початковому етапі художник аналізує сценарій, визначає роль персонажа та ключові риси, що формуватимуть його ідентичність. Такий підхід допомагає вибудувати виразний дизайн, що відображає психологію й драматургічне призначення образу (Ling et al., 2024).

Однією з основних методик є збір референсів — матеріалів, які задають візуальний напрям для створення образу. Це можуть бути фотографії людей, тварин, предметів, фрагменти одягу, історичні матеріали або стилістичні приклади з інших творів. Референси допомагають художнику краще зрозуміти структуру форми, матеріали, пропорції та можливі стилістичні ознаки. Дослідники наголошують, що системний підхід до підбору референсів підвищує якість кінцевого дизайну, оскільки дозволяє робити аргументовані художні рішення (Kai lin Yu, 2022).

Після цього розпочинається етап пошуку силуету. Візуально впізнаваний і читабельний силует є тем фундаментом, що дозволяє глядачу ідентифікувати персонажа навіть у спрощеному вигляді. Саме тому концепт-художники створюють десятки невеликих ескізів, експериментуючи з великими формами та пропорціями. Силует допомагає визначити домінуючі риси персонажа та забезпечує його виразність у різних стилях і масштабах, що особливо важливо під час підготовки матеріалів для артбуків, де кожен образ має виглядати завершеним та унікальним (Ollila, 2023).

Важливе місце займає ітеративний процес розробки варіантів. Художники створюють кілька версій персонажа, перевіряючи різні рішення щодо одягу, анатомії, кольору чи стилістики. Ітеративний підхід дозволяє швидко відсіяти слабкі варіанти та відібрати ті, що найточніше передають задум. Дослідження показують, що багаторазове повернення до попередніх етапів та гнучкість мислення сприяють підвищенню як естетичної, так і функціональної якості образу (Bernaers, 2023).

Наступним етапом є деталізація. Вона включає опрацювання одягу, текстур, матеріалів, аксесуарів, колірних схем і дрібних елементів, що визначають стиль персонажа. Кольорове рішення є особливо важливим, оскільки воно формує емоційну атмосферу та підсилює загальний настрій образу. Комплексне продумування матеріалів та деталей також сприяє подальшому переходу персонажа до 3D-моделінгу або анімації. Сучасні методики рекомендують створювати додаткові листи з позами, виразами обличчя та ракурсами, що значно полегшує процес адаптації дизайну в інші формати (Chu, 2024).

Новітні технології істотно розширили можливості концепт-художників. Зокрема, генеративний штучний інтелект почав активно використовуватися як інструмент швидкого прототипування та дослідження варіантів. Він дозволяє за лічені хвилини створити десятки композиційних рішень, які художник може аналізувати та трансформувати. Попри це, дослідники наголошують, що AI не замінює людську творчість, а лише прискорює підготовчі стадії, зберігаючи за художником фінальне авторське рішення (Ling et al., 2024).

Іншим сучасним напрямом є інтеграція концепт-артів у тривимірні системи. Нові методи перетворення 2D-зображень у 3D-моделі, зокрема NeRF та подібні технології, дозволяють художникам швидко тестувати форму та пропорції ще до початку детального моделювання (Chu, 2024).

Літературні джерела

1. Bernaers, J. (2023). *Impact of concept art on the character creation pipeline*. Master's thesis, Breda University of Applied Sciences. DOI : 10.13140/RG.2.2.35190.57925
2. Chu, E. (2024). *CharNeRF: 3D character generation from concept art*. *arXiv*. URL : <https://arxiv.org/abs/2402.17115>
3. Ling, L., Chen, X., Wen, R., Li, T. J.-J., & Ray, L. C. (2024). *Sketchar: Supporting character design and illustration prototyping using generative AI*. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CHI PLAY), Article 337. <https://doi.org/10.1145/3677102>
4. Ollila, J. (2023). *Comparison of 3D and 2D video game graphics workflow* (Bachelor/Master thesis). URL : <https://dc.etsu.edu/honors/1906>
5. Yu, K. L., & Tsao, Y.-C. (2022). *A study of character design method*. *The International Journal of Organizational Innovation*, 15(1). URL : <https://ijoi-online.org/attachments/article/401/1252%20Final.pdf>